

FARG'ONA VILOYATIGA PRAZIDENT TASHRIFI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581976>

Xoldarov Abdusalom Turdumhammad o'g'li

Karimov Xurshidbek Komiljon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Harbiy ta'lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: *O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12—13-may kunlari Farg'ona viloyatiga borishi to'g'risida xabar berilgandi. Davlat rahbarining matbuot xizmatiga ko'ra, prezident Farg'ona viloyatiga tashrifini Oltiariq tumanidan boshlagan.*

Kalit so'zi: *O'zlashtirilgan maydonlarning 560 gektarida tokzor barpo etilib, "xusayni", "kelinbarmoq", "rizamat", "kishmish" kabi xaridorgir uzum navlari ekilmoqda. 300 gektarlik intensiv bog'da olma, gilos, o'rik ko'chatlari o'tqazilmoqda.*

Qator oralariga tarvuz ekilgan. Bozor talabiga qarab, qalampir, bulg'or qalampiri, bodring, ko'katlar va boshqa poliz mahsulotlari yetishtiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Farg'ona shahrida viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi.

Farg'onaliklarning tadbirkorligi, mirishkorligi tufayli sezilarli natijalarga erishilmoqda. Xususan, oxirgi bir yilda 10 mingdan ziyod kichik korxonalar tashkil etilgan. Eksport hajmi 44 foizga oshib, 801 million dollarga yetgan.

Quvasoy shahridagi "Kvars" korxonasida 70 million dollar investitsiya hisobidan, yiliga 22 million kvadrat metr qurilish oynasi ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Qo'shtepadagi «Global tekstil infiniti» korxonasida tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha 120 million yevrolik loyiha jadal amalga oshirilmoqda. Korxonalar to'rtinchi chorakda ishga tushib, 3 mingta yangi ish o'rni yaratiladi.

Yoshlar hayotida san'at, adabiyot, sport muhim o'rin tutadi. Davlatimiz rahbari bu sohalarini rivojlantirish bo'yicha istiqboldagi vazifalarga to'xtalib o'tdi.

– Kelgusi yili buyuk bobomiz Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlaymiz. Yoshlarimizga hazrat Navoiy ijodini chuqur o'rgatishni tizimli yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun Alisher Navoiy asarlarining bugungi yoshlar tushunadigan ixcham namunalarini yaratib, turli mobil ilova va elektron dasturlar ishlab chiqish kerak, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Prezident Toshkent shahrida zamonaviy muhtasham kutubxona barpo etish taklifini bildirdi.

- Bu ma'rifat saroyi ilm-fanning so'nggi yutuqlari asosida jihazlanadi. Bu dargohda yurtimiz va jahondagi eng nodir, noyob va bebaho asarlar jamlanadi. U buyuk ajdodlarimizning boy merosi va nomlarini butun dunyoga tarannum etadigan, barcha yurtdoshlarimiz, birinchi navbatda, siz, qadrli farzandlarimiz uchun chinakam ziyo maskaniga, g'urur va iftixorimiz ramziga aylanadi, deb ishonaman.

aqinda mamlakatimizning sport hayotida quvonchli yangilik bo'ldi. Osiyo Olimpiya Kengashining qaroriga ko'ra, 2025 yilda Yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlariga Toshkent shahri mezbonlik qilishi belgilandi. Bu musobaqada Osiyo qit'asidagi 45 ta davlat yoshlari 20 ga yaqin sport turi bo'yicha o'zaro bellashadi.

Cizlar bilan bugun mamlakatimizda birinchi bor o'tkazilayotgan O'zbekiston yoshlari forumida uchrashib turganimdan g'oyat xursandman.

Ushbu muhtasham zalda to'plangan, shuningdek, shahar va tumanlardagi studiyalarda o'tirgan faol va tashabbuskor o'g'il-qizlarimizni, butun mamlakatimiz yoshlarini bugungi anjuman bilan chin qalbidan samimiy tabriklayman.

Men har gal yoshlarimiz bilan uchrashganimda, sizlarning g'ayrat-shijoatingizdan kuch-quvvat olaman, ko'nglim tog'day ko'tariladi. Har biringiz jonajon Vatanimiz va xalqimizga sidqidildan xizmat qilish orzusi bilan yonib yashayotganingizni yaxshi bilaman. Sizlarni O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasini sifatida yuksak qadrlayman.

Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo'l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayratingiz va azmu shijoatingizga suyanamiz.

Barchangiz yaxshi bilasiz, biz bugun o'z oldimizga ulkan marralarni qo'yganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik.

Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli, ushbu sohalarda tub islohotlarni izchil amalga oshirmoqdamiz.

Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.

Bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishi, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarning muqaddas xotirasini yod etib, ezgu ishlarini davom ettirish, safimizda yurgan keksalarni e'zozlash — odamiylikning eng oliy

mezoni va bizga tinchlik, omonlik kerak, deb yashaydigan bag'rikeng va olijanob xalqimizga xos azaliy qadriyatdir.

Biz odatda boy kishilarni ko'rolmaymiz. Ularni kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilganini esa hisobga olmaymiz. Uyda yotib biror bir natijaga erishib bo'lmaydi buni esingizdan chiqarmang!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Tojimatovich A. A., Saydalievich U. S., Isroil oqli A. J. Life of the Faculty of Military Education //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 8. – C. 6-9.

Tojimatovich, Akbarov Anvar, Ubaydullayev Saidakbar Saydalievich, and Abduganiyev Jamhurbek Isroil oqli. "Life of the Faculty of Military Education." Zien Journal of Social Sciences and Humanities 8 (2022): 6-9.

Tojimatovich, A. A., Saydalievich, U. S., & Isroil oqli, A. J. (2022). Life of the Faculty of Military Education. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 8, 6-9.

Kuyoshbek Y. et al. THE CONQUEST OF CENTRAL ASIA BY THE ARABS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 130-134.

Kuyoshbek, Yusufjonov, et al. "THE CONQUEST OF CENTRAL ASIA BY THE ARABS." INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. Vol. 1. No. 4. 2022.

Kuyoshbek, Y., Nurmukhammad, K., Arabboy, Y., Sardorbek, S., & Saydaliyevich, U. S. (2022, May). THE CONQUEST OF CENTRAL ASIA BY THE ARABS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 4, pp. 130-134)

Экология Устоз, [23.05.2022 6:54]

Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.

Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.

Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.

Экология Устоз, [23.05.2022 6:59]

Madina G., Adakhamjon A. Conservation of flora //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 11. – C. 195-198.

Madina, Gaybullaeva, and Akramov Adakhamjon. "Conservation of flora." Asian Journal of Multidimensional Research 10.11 (2021): 195-198.

Madina, G., & Adakhamjon, A. (2021). Conservation of flora. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 195-198.

Экология Устоз, [23.05.2022 6:59]

- Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.
- Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
- Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.